

SIMULYATSION TA'LIMNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jonibekov Shuhrat Baxtiyorovich

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi o'qituvchisi.

Telefon raqami: +998994745434

Elektron pochta manzili: shuxratbekjonibekov1987@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 31-dekabrda "Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4939-son Qarori bo'yicha tadbir etildi.

Kalit so'zlar: innovatsion va kreativ yondashish, Simulyatsion ta'lim, Kompetensiya, ta'lim paradigmasi, raqamli kontentlar, yaratuvchanlik, intellektual, madaniy, ma'naviy potensial, moddiy-texnik sharoitlar

Xalqaro mehnat bozorining talablari, raqamlashtirish, ishlab chiqarishdagi texnologik o'zgarishlar davrida zamon talablariga javob bera oladigan malaka va ko'nikmalarga ega raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash mamlakatimiz oliy ta'lim tizimining ustivor vazifasi sifatida belgilangan. Yangi O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi yangi sifat va formatda inson resurlarini rivojlantirish, yoshlarda ichki va tashqi mehnat bozori talab qilayotgan amaliy kvalifikatsiyalarni shakllantirishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 31-dekabrda "Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4939-son Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida oliy ta'limda quyidagi vazifalar belgilab olindi:

-Birinchidan, hududlar va sohalar kesimida iqtisodiy taraqqiyotga munosib hissa qo'sha oladigan mutaxassis kadrlarini tayyorlash;

-Ikkinchidan, yoshlarni o'zlari egallagan kasbiy malakalari orqali o'zining turmush farovonligini ta'minlashga o'rgatish;

- Uchinidan,** mehnat faoliyatiga innovatsion va kreativ yondashish, yaratuvchanlik, intellektual, madaniy, ma'naviy potensialni rivojlantirish;
- To'rtinchidan,** zamonaviy mehnat bozorida kadrlar malakasiga bo'lgan talablarning muttasil va tez o'zgaruvchanligini inobatga olgan holda ular egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini bevosita kundalik hayotida qo'llashga o'rgatish.
- Beshinchidan,** oliy ta'limni to'liq raqamlashtirish, dars ishlanmalari, onlayn taqdimotlar, animatsion darslar, videoinstruktorlar kabi raqamli kontentlar yaratish;
- Oltinchidan,** kontentlarni joylashtirish va talabalarga qulay bo'lgan elektron platformalar yaratish;
- Yettinchidan,** professor - o'qituvchilarda raqamli kontentlar bilan ishlash, o'quv dasturlariga moslashtirish, talabalarga yetkazish, ular bilan teskari aloqa o'rnatish kabilar. Shu nuqtai nazardan, Zamonaviy talablar bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan ta'lim jarayonlarini tashkil etish, talabalar o'rtasida nazariy bilimlarning shakllanlanganlik darajasini va ularni o'z mehnat faoliyatlarida qo'llay olish imkoniyatlarini inobatga olgan holda o'quv jarayonida talabalarining amaliy mashg'ulotlariga ko'proq yo'naltirishni talab qiladi. Ta'lim jarayoniga sifat jihatidan yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etishda simulyatsion texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Kompetensiyaga asoslangan ta'lim paradigmasining paydo bo'lishiga olib kelgan zamonaviy ta'limni isloh qilishda o'quv jarayoniga simulyatsion texnologiyalarni faol joriy yetish bilan bog'liq jarayonlarning rivojlanishiga olib keldi. Simulyatsion ta'limning samaradorligi talabalarning nazariy va amaliy ishlarini malakali tarzda birlashtirish orqali ta'lim mazmunining o'zlashtirish darajasini kafolatlaydi. Oliy ta'limda kompetentli mutaxassislar tayyorlashda talabalar faoliyatining amaliy tarkibiy qismini sifatli amalga oshirishga qaratilgan simulyatsion ta'limdir. Amaliyotga yo'naltirilgan simulyatsion ta'lim bu talabalarning kasbiy faoliyatida murakkab mehnat funksiyalarini bajarishda quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Birinchiidan, mustaqil manipulyatsiyalar paytida stressni kamaytiradi;

Ikkinchiidan, xavf-xatarsiz tajriba orttirish;

Uchinchiidan, mehnat funksiyalari vaqtida sinovlarning cheksiz ko‘p takrorlanishi;

To‘rtinchiidan, xavfsiz, boshqariladigan vaziyatlarni takrorlashga, talabalarning motivatsiya darajasini oshirishga, talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga, mustaqil kasbiy faoliyatni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi.

Yuqoridalarga tayangan holda simulyatsion o‘qitish usullarining qo‘llanilishi qimmatga tushadigan xatolarni keskin kamaytirish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishni jadallashtiradi hamda talabalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiyotda kichik biznes ulushini oshirishga, yosh mutaxassislarda tadbirkorlik qobiliyatini erta aniqlash va uni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini joriy etishga turtki beradi. Tadbirkorlik kompetensiyalarni shakllantirish, tizimli rivojlantirish oliy ta’lim muassasalariga muayyan vazifalar qo‘yadi. Talabalar biznes modellari bilan tanishishlari, unda o‘zlarini sinab ko‘rishlari, xatolar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo‘lishlari uchun pedagogik va moddiy-texnik sharoitlar yaratishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.М.Д.Горшков, А.Л.Кольш. История симуляционного обучения в России и зарубежом.

2.Сйберленинка.ру/артисле/н/история-симуляционного-обучения-в-россии-и-за-рубежом/вионер

3.Р.Самаха. Симулатион-басед хеалтхсапе эдусатион. Доес ит йиелд some резултс. Сонсордиа Университй 2012.

4.Коммуникативная компетентност врача. Симуляционное обучение. Методика «Стандартизованный патсиент» /М.П.Гринберг, А.Н.Архипов, Т.А.Кузнесова.-М.: «Литерра», 2015.-176 с.